

MSE do livro *Caneta de Ouro*

Observações:

- 1) Este item integra o Material Suplementar Eletrônico (MSE) do livro *Caneta de Ouro: Poesia e Trajetória de Vida de Obéd Emmerich* (2025), de autoria de Francisco G. Emmerich, estando relacionado ao **Apêndice B** do livro.
- 2) Esta é a Versão on-line da **Lista de Tópicos do MSE** — com todos os links

Errata Geral do livro:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17491819>

Páginas iniciais do livro:

- Materiais pós-publicação — Páginas iniciais
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17296110>

Capítulo 1:

- Originais das Poesias de Obéd (1927-1932)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17296406>
- Originais das Poesias de Obéd (1932-1934) – Caderno 1
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17297975>
- Originais das Poesias de Obéd (1932-1938) – Caderno 2
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17298072>
- Originais das Poesias de Obéd (1933-1934) – Datilografadas
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17298107>
- Originais das Poesias de Obéd (1946-1959)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17298155>
- Originais das Poesias de Obéd (1960-1982)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17298231>
- Materiais pós-publicação — Capítulo 1
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17298281>

Capítulo 2:

- Livro “*Lutas e Vitórias*” de Oneida e sua filha Jane (Faria; Scherrer, 1992)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17299015>

- Autobiografia “*Janelas do Tempo*” de Edith Emerick M. (Marchon, 2008)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17304205>
- Depoimento de Obéd ao repórter Ademir Ramos (1979)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17304424>
- Tópicos 2a – condensados em um único arquivo:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17304640>
Propaganda do Ginásio Evangélico no jornal Manhumirim (1927)
Imagem aérea da Volta da Ferradura e sítios em Celina (Google Maps, 2023)
- Links de Vídeos com Histórias de Eunecir, Guilherme Nahor e Vasty, e Poesias recitadas por Edith e Guilherme Nahor, gravados em 2009:
<https://youtu.be/as8g7Iay0AI> ; <https://youtu.be/X3Mv1TruL0A> ;
<https://youtu.be/3jNqpUS1xbw> ; <https://youtu.be/NOrsbnhdmRo> ;
<https://youtu.be/AO1SVpZrsLA>
- Comentários e fotos referentes aos vídeos de Eunecir e irmãos de 2009
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17304793>
- Materiais pós-publicação — Capítulo 2
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17305066>

Capítulo 3:

- Link do Vídeo sobre a família de Francisco Carlos Schwab gravado em 1998
<https://youtu.be/Si78xSY7Xso>
- *Texto CAR – “CARIACICA em sua jornada política (1930–1984)”*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17305941>
- Depoimento de Obéd ao repórter Ademir Ramos (1979)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17304424>
- Notícias da prisão de Obéd e outros integralistas do Espírito Santo em 1938
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17306140>
- Tópicos 3a – condensados em um único arquivo:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17306296>
Comentários sobre a família de Francisco Carlos Schwab e o vídeo de 1998
Três notícias no *Diário da Manhã* envolvendo Obéd em Cariacica em 1932
Decreto-Lei N° 13 de 24/12/1945 da Prefeitura de Cariacica
Decreto N° 21 de 06/02/1946 da Prefeitura de Cariacica
Decretos do Interventor Federal de 06/02/1946 e 11/04/1946

Decretos N° 27 e N° 28 de 01/07/1946 da Prefeitura de Cariacica
Três questionamentos sobre o Processo N° 1.222/46 do Gov. do Estado (1946)

- Materiais pós-publicação — Capítulo 3
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17306393>

Capítulo 4:

- *Texto SM – “SÃO MATEUS em seu turbulento 1947 e o seu legado”*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17309092>
- Decretos e Portarias (selecionados) da Prefeitura de São Mateus (1946-1947)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17309146>
- Nomeações e exonerações dos prefeitos de São Mateus em 1947
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17309185>
- Reportagem “*São Mateus: Terra sem Justiça e sem Liberdade*” (out. 1947)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17309215>
- Atas (selecionadas) da Câmara Municipal de São Mateus (1948)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17309256>
- Tópicos 4a – condensados em um único arquivo:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17309377>
Reportagem de *A Gazeta* de 09/01/1947
Pedido de licença da prefeitura por 10 dias em 09/01/1947;
Carta de Octavio José de Mendonça (Mesquita Neto) a Obéd (jul. 1947);
Telegrama do Senador Attilio Vivacqua (1947);
Carta do pastor Emílio Carvalho de Avelar aos membros da Igreja (out. 1947);
Boletim do TSE: Relação dos prefeitos e vereadores eleitos do ES em 1947
A Tribuna – 06/12/1947 – Votos dos candidatos a prefeito em São Mateus
Telegrama do juiz eleitoral de São Mateus – 27/12/1947
Assento de casamento na igreja católica de Obéd e Aracy (abr. 1948)
- Tópicos 4b – condensados em um único arquivo:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17309406>
Carta a Olympio Abreu: “Sugestões partidárias e para *A Gazeta*” (1948)
Artigo “Melhoramentos para São Mateus e Conceição da Barra” (1948)
Documentos sobre “Posses de pequenos agricultores e limites de terras” (1948)
Carta e telegrama de Obéd ao deputado Eurico Rezende (1948)
- Materiais pós-publicação — Capítulo 4
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17309452>

Capítulo 5:

- *Texto CAR – “CARIACICA em sua jornada política (1930–1984)”*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17305941>
- Livro de Atas do Diretório Municipal do PRP em Cariacica (1955 a 1958)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17314906>
- Planos de governo de Obéd para as candidaturas a prefeito em 1958 e 1970
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17316324>
- Tópicos 5a – condensados em um único arquivo:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17316442>
Carta de Obéd ao prefeito de Cariacica (out. 1948)
Lei Municipal Nº 21 (Aquisição de imagens religiosas para a Câmara) (1948)
Decreto Nº 66 - Cariacica (Regulamenta atribuições dos funcionários) (1949)
Crônica “CARIACICA” em O Jornal (Rio de Janeiro) – 06/10/1951
Diretoria do E. C. Brasil com governador - *Folha do Povo* de 19/02/1952
Sinopse da Conferência “O sentido da liberdade” – 07/09/1952
Reportagem de Manoel Rosário em A Gazeta de 17/09/1952
Notícia enviada ao jornal A Marcha (Falecimento de J. F. Rodrigues) (1956)
Carta a Plínio Salgado sobre o falecimento de J. F. Rodrigues (1956)
Decreto Nº 322 – Cariacica (Homenagem a Heraclides P. Gonçalves) (1957)
Decreto Nº 332 – Cariacica (Homenagem a Francisco C. Schwab Filho) (1957)
Decreto Nº 346 – Cariacica (Homenagem à Seleção Brasileira) (1958)
Mensagem às mães de Cariacica e do Espírito Santo (~ 1961)
- Tópicos 5b – condensados em um único arquivo:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17316532>
Carta-compromisso do gov. Christino Dias Lopes Filho enviada a Obéd (1970)
CT&I: A visão de Obéd em 1970 e os grandes avanços até 2025
Ofícios 018/74 e 001/74 do Gabinete do Prefeito e do Gabinete Auxiliar (1974)
Discursos e sinopse de palestra de Obéd (1973-1979) – cópia dos originais
Carta de Obéd ao governador Elcio Alvares (1975)
Carta-resposta do governador Elcio Alvares a de Obéd (1975)
Carta de Obéd ao vice-governador Carlito Von Schilgen (1975)
Cartão-resposta do senador Carlos Lindenberg a Obéd (1975)
Requerimentos de Obéd para equiparar sua aposentadoria (década de 1970)
Nota de Falecimento da Rádio Difusora de Cariacica (1982)
Ofício Nº 051/82 da Câmara M. de Cariacica em homenagem a Obéd (1982)
Clério José Borges fazendo um tributo a Obéd no *Correio Popular* (1982)
Link do Discurso de Clério Borges na A. C. de Letras em tributo a Obéd (2019)

- Livro “*Eu Me Lembro*” de Aristeu Fernando Coutinho (2018)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17316836>
- Link do vídeo da Comemoração dos 88 anos de Francisco Mendonça em 1978
<https://youtu.be/PXM80ymuBFw>
- Materiais pós-publicação — Capítulo 5
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17316912>

Capítulo 6:

- Cópias e transcrições de registros na Alemanha – séculos 18 e 19
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17326361>
- Cópias e transcrições de registros nos Açores – séculos 18 e 19
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17328363>
- Cópias e transcrições de registros no Brasil – séculos 19 e 20
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17328480>
- Cópia do Original da carta do Pastor Sauerbronn para a Alemanha (1824)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17334535>
- Relatório Sintético comprovando que a “Carta de Charlotte Hess” é falsa
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13896324>
- Livro “*Lutas e Vitórias*” de Oneida e sua filha Jane (Faria; Scherrer, 1992)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17299015>
- Autobiografia “*Janelas do Tempo*” de Edith Emerick M. (Marchon, 2008)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17304205>
- Tópicos 6a – condensados em um único arquivo:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17335699>
Documentos do casamento de José Martins com Gertrudes Cândida (1845)
Documentos do casamento de José Martins com Joaquina de Nazareth (1845)
Estatística dos passaportes emitidos em Angra do Heroísmo em 1855 e 1856
Processo referente ao passaporte de Joaquina de Nazareth nos Açores em 1856
Ação de Partilha em 1890 após o falecimento de Joaquina de Nazareth
Requerimento de Johann Heinrich Emmerich ao Imperador (1826)
Anotação de Obéd com nomes dos avós maternos e dois bisavôs (~ 1980)
Registros da família de Isidro Guilherme e Alice anotados em uma Bíblia
- Materiais pós-publicação — Capítulo 6
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17336548>

Capítulo 7:

- Materiais pós-publicação — Capítulo 7
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17336575>

Capítulo 8:

- Fotografias adicionais
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17340578>
- Complementação da identificação de pessoas em algumas fotos coletivas
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17340643>
- Dados dos Dez Aspirantes a Oficial da PMES de 1957
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17340793>
- Materiais pós-publicação — Capítulo 8
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17340994>

Bibliografia

- Materiais pós-publicação — Bibliografia
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17341088>

Apêndice A:

- Artigos do Dr. Fernandes Figueira e outros — poliomielite na década de 1910
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17344341>
- Tópicos Aa – condensados em um único arquivo:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17344466>
Rel. dos Núcleos Integralistas no ES em 23/01/1937, 17/05/1937 e 01/06/1937
Dados genealógicos de Dr. Moacyr Ubirajara Moreira da Silva (1897-1978)
Posse de Moacyr Ubirajara como Interventor – *A Noite*, RJ, de 14/10/1946
Editorial sobre Moacyr Ubirajara em *A Gazeta*, de 17/01/1947
Carta de Obéd a Ary Barroso com a poesia “A Morena é Rainha” (1947)
Telegramas representativos recebidos na ocasião do casamento em 1953
Pesquisa no Google com as palavras "ginásio", "Obéd Emmerich" e Cariacica
Portaria N° 116-B, de 19/03/1962, sobre a Rádio Difusora de Cariacica (1962)
Decreto 55.226/1954 – Concessão permanente da Rádio Difusora de Cariacica
- Carta ao Pres. Dutra sobre o “Território dos Aymorés” (1948) e documentos
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17344657>

- Artigo “*O Escotismo é a Escola de Caráter, de Paz e de Civismo*” (1948)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17344679>
- Luta pela emancipação de Celina (1948) – Documentos completos
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17344707>
- Depoimento de Obéd ao repórter Ademir Ramos (1979)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17304424>
- Materiais pós-publicação — Apêndice A
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17344873>

Apêndice B — MSE:

- Versão on-line da Lista de Tópicos do MSE do livro — com todos os links
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17391384> (= ler o QR Code na contracapa)
- Materiais pós-publicação — Apêndice B
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17344999>

Apêndice C —Cronologia:

- Complementações (pós-publicação) — Apêndice C
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17345017>

Apoios Financeiros:

- Lista atualizada de Apoios Financeiros e informações sobre contribuição
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17345038>